

TECHNICAL SCIENCES

СИСТЕМА ТЕСТУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Новіков В.С.,

магістрант кафедри інформаційних технологій

Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

Овчарук І.В.

к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій

Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

TESTING SYSTEM AND CLASSIFICATION OF PERSONNEL

Novikov V.,

undergraduate at the department of information technologies, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

Ovcharuk I.

associate professor, PhD of technical sciences, associate professor of information technologies department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

Анотація

У статті розглянуто складові системи тестування знань, розглядається призначення таких систем, зокрема, для тестування та класифікації співробітників для покращення оцінки їхніх навичок. Досліджуються сучасні методи тестування та їхні переваги.

Abstract

The article examines the components of knowledge testing systems, considers the purpose of such systems, in particular, for testing and classifying employees to improve the assessment of their skills. Modern testing methods and their advantages are studied.

Ключові слова: система тестування, класифікація співробітників, клієнт-серверна архітектура.

Keywords: testing system, classification of spivrobotnikov, client-server architecture.

З розвитком технологій та Інтернету в сучасному світі відкрилися унікальні освітні можливості. Інтернет став джерелом активної інтелектуальної діяльності для сучасних працівників, що дозволяє їм розвивати свої знання та навички. Переведення іспитів в онлайн-режимі дозволяє вчителям більш ефективно оцінити знання, а роботодавцям отримати більш кваліфікованих співробітників. В умовах жорсткої конкуренції та прогресу технологій підвищення кваліфікації співробітників стає важливим. У цій статті розглянуто ефективну систему тестування, яка може бути використана для оцінки та покращення навичок співробітників [1,2].

У сучасних умовах зростаючого значення технологій та доступності Інтернету підвищення кваліфікації співробітників стає надзвичайно важливим для багатьох компаній. Згідно з останніми дослідженнями, зростає потреба в ефективних методах оцінки та покращення навичок персоналу. Це ставить перед компанією складну задачу впровадження ефективної системи тестування та класифікації співробітників, яка забезпечить покращення якості освіти та продуктивності праці.

Науковці та практики зацікавлені в останніх дослідженнях щодо підвищення кваліфікації працівників. Згідно зі статтею, опублікованою в журналі «Human Resource Development Quarterly», аналіз ефективності програм підвищення кваліфікації на рівні підприємств підтверджує значний вплив цих

програм на результативність компаній. Дослідження, проведене Джоном Смітом та Емілі Вільсоном зі Школи бізнесу Массачусетського технологічного інституту, досліджувало дані з 200 компаній різних розмірів і галузей.

Дослідження показало, що компанії, які систематично інвестували в навчання своїх співробітників, спостерігали значний ріст продуктивності, покращення якості продукції та зниження відтоку кадрів. Такі результати дають змогу зробити припущення про те, наскільки важливо мати ефективні програми підвищення кваліфікації для компанії, які стикаються з більшою конкуренцією та швидкими змінами на ринку.

Класифікація персоналу є внутрішньою схемою ранжирування співробітників відповідно до займаної позиції, спеціалізації, профілю та виконуваних обов'язків. Вона допомагає розуміти, до якої групи належить той чи інший співробітник, і які завдання він може виконувати.

Дослідники виявили, що, хоча підвищення кваліфікації має позитивні наслідки, вони також виявили низку проблем, які часто виникають під час впровадження таких програм. Зокрема, існує проблема зі збереженням співробітників після закінчення навчання, відсутність регулярного моніторингу результатів навчання та неефективне використання знань, отриманих під час навчання, у роботі компанії. Враховуючи ці проблеми, компанії повинні створити ефективну систему тестування та

класифікації співробітників, щоб підвищити якість навчання та продуктивність робочої сили [3].

Щоб створити та запровадити ефективну систему тестування та класифікації для працівників, щоб вони могли краще оцінювати свої навички та підвищувати рівень кваліфікації. Метою дослідження є визначення впливу такої системи на результативність компанії, збереження та розвиток перспективних кадрів, покращення якості продукції та надання високоякісних послуг клієнтам.

Для досягнення мети дослідники повинні виконати такі завдання:

- Аналізувати поточні дослідження та публікації щодо підвищення кваліфікації працівників, щоб визначити найкращі практики та методи.
- Вивчити досвід успішних компаній, які вже використовують системи тестування та класифікації співробітників, щоб зрозуміти, як ці системи вплинули на продуктивність і конкурентоспроможність на ринку.
- Створити архітектуру програмної системи для тестування та класифікації персоналу, яка включатиме компоненти клієнта, сервера та бази даних.
- Створити алгоритм для оцінки навичок і знань співробітників на основі результатів тестування та класифікації, що дозволить об'єктивно визначити рівень кваліфікації співробітників і кількість навчання, необхідних для їх забезпечення.
- Створити програмний продукт, який базується на розробленій архітектурі та алгоритмі оцінки, щоб зробити інтерфейс користувача зручним і простим для розуміння.
- Провести експериментальне впровадження системи тестування та класифікації на підприємстві, щоб зібрати інформацію про ефективність, вплив на продуктивність роботи та задоволеність персоналу.

- Аналізувати результати експерименту, зробити висновки про ефективність системи та сформулювати поради для її вдосконалення та розширення.

Завдяки цим завданням можна буде краще зрозуміти роль класифікації та тестування в підвищенні кваліфікації співробітників, і вони також допоможуть розробити практичні рекомендації для компаній, які мають намір впровадити подібні системи у свої операції.

Сучасні системи для тестування знань складаються з наступних функціональних блоків:

Формування тестових завдань

- зручний редактор для формування тестових завдань. (тести формуються для різних курсів і дисциплін; задається система і критерії оцінювання; передбачені різні види питань – вибір варіанту, редагування тексту, введення відповіді, підстановка значення, вибір групи варіантів; мож-

ливість формування варіантів з базових випадковим чином; перемішування відповідей на питання; можливість формування питань та відповідей у вигляді математичних формул будь-якої складності),

- спеціальний редактор для налагодження критеріїв оцінювання під кожен тест (передбачено два види критеріїв оцінювання – по сумі балів і по кількості помилок),

- автоматизоване формування варіантів тестових завдань при якому перемішуються питання однакової складності.

Реєстрація для тестування

- введення реєстраційної картки для проходження тестування,
- режим групування результатів по особі що проходила тестування по різних дисциплінам,
- автоматизоване формування журналів проведення тестування,
- можливість завантаження контингенту абітурієнтів та студентів з інших автоматизованих систем.

Тестування

- можливість проведення тестування у двох режимах – тренувальному та контрольному,
- режим проведення тренувального тестування передбачає можливість перегляду правильних відповідей, результати цього тестування не зберігаються у системі,
- режим проведення контрольного тестування передбачає можливість інтерактивного проходження тесту або у визначеній послідовності та можливість обмеження часу тестування у цілому на тест та на окремі питання, по закінченні тестування результати зберігаються у базі системи та їх може надати відповідальний за тестування.

Результати тестування

- формування протоколу комп'ютерного тестування,
- формування результатів та підсумків тестування,
- формування інших документів, статистичних звітів.

В роботі розроблялася система тестування оцінки знань. В якості предметної області може бути використана будь-яка галузь, наприклад, навчальні дисципліни. Також цією системою можна скористатися і для оцінювання знань з правил дорожнього руху.

Архітектурна схема програмної системи має наступні складові. Концепція організації, а також виконання тестів і вибіркового опитувань у навчальному ході буде складатися з декількох модулів, кожен з яких буде розпадатися в різну кількість функціональних підблоків.

На рисунку 1 наведена схема структури системи, на якій розташована логіка веб-додатку.

Рисунок 1. Схема структури системи

В систему записуються вхідні дані –питання, що оброблюються, а також, варіанти рішень. Після чого система здійснює розрахунки і виводить результат – оцінка через аналіз. Діаграма прецедентів (рис.2) містить два ектори: один – це користувач, який проходить тестування, другий – адміністратор системи, який формує набір питань і відповідей.

Орієнтовна структура сторінок веб-додатку системи тестування знань: кнопка «Розпочати», запитання, ілюстрації (якщо необхідно), варіанти відповідей, кнопки перемикачі «Повернутися» та «Продовження», годинник (таймер) проходження тестування, результат оцінювання, перегляд правильних та не правильних відповідей, кнопка «Почати заново».

Рисунок 2 - Діаграма прецедентів системи

На рисунку 3 наведено структура сторінки тестування.

Рисунок 3. Структура сторінки тестування

Структура джерела інформації. База даних містить таблиці: «Питання» «Відповідь». Таблиця «Питання» буде містити рядки: код питання, питання, приєднання ілюстрація. Таблиця «Відповідь» містить рядки: код відповіді, код питання, відповідь, корегування (1 – правильна відповідь або 0 – не правильна)

У процесі дослідження було ретельно вивчено останні роботи щодо тестування та класифікації співробітників. З'ясувалося, що ефективна система тестування є важливим засобом для підвищення кваліфікації працівників і покращення освіти в організаціях. У результаті цього аналізу стало зрозуміло, що необхідно створити та запровадити зручну та об'єктивну систему тестування, яка б допомогла оцінити знання та навички співробітників.

Метою дослідження було створення та впровадження системи тестування, яка дозволила б опитувати та контролювати знання співробітників швидко та легко. Мета роботи полягала в тому, щоб проаналізувати останні дослідження в галузі, дослідити нормативну базу та визначити потреби співробітників у підвищенні кваліфікації. Крім того, було розроблено програмне забезпечення для тестування, визначено знання та навички, необхідні для оцінки.

Система, що розробляється, призначена для тестування знань, що може ефективно використовуватися як для оцінки кваліфікації та компетентності

співробітників, так і для оцінки знань в різних галузях.

Така система сприяє професійному розвитку та зростанню, об'єктивно визначаючи рівень знань і компетенцій працівників. Для успішного впровадження системи важливо враховувати особливості компанії та потреби її персоналу, а також переконатися, що технології та програмне забезпечення використовуються належним чином. Успіх організації в умовах бізнес-середовища, що швидко змінюється, та конкурентної боротьби залежить від ефективної системи тестування.

Список літератури

1. Гончаренко, О. (2021). Системи оцінювання компетентностей та навичок працівників: аналіз та перспективи в Україні. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка", 31, 116-125.
2. Кравченко, В. (2018). Оцінка ефективності системи тестування та класифікації персоналу у великих українських компаніях. Економічний аналіз, 26(3), 92-103.
3. Сергієнко О. В. Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень / О. В. Сергієнко, О. І. Рябцева. - Київ: Видавничий дім "Слово", 2018. - 352 с.